

Андрій Пальчик

кандидат філософських наук,

викладач Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії

Кам'янець-подільської дієцезії Римо-католицької Церкви

Суми, Україна

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ НАУК В МЕТОДОЛОГІЇ ПРАКТИЧНОГО БОГОСЛОВ'Я (КАТОЛИЦЬКИЙ ПІДХІД)

Анотація. У статті розглядається проблематика застосування соціальних наук (соціології та психології) в методології практичного богослов'я. На прикладі парадигми Дж. Кардейна аналізується їхня функція на першому етапі дослідження, пов'язаного з вивченням значимих суспільних подій та процесів, що підлягають богословській експертизі. Роль суспільних наук трактується як допоміжна, але суттєва для плідної праці богословів.

Ключові слова: практичне богослов'я, католицька теологія, методологія теології, соціальні науки

Abstract. The article examines the problems of applying social sciences (sociology and psychology) in the methodology of practical theology. Using the example of J. Cardijn's paradigm, their function is analyzed at the first stage of research related to the study of significant social events and processes that are subject to theological examination. The role of social sciences is interpreted as auxiliary, but essential for the fruitful work of theologians.

Key words: practical theology, catholic theology, methodology of theology, social sciences

Тематика співвідношення між наукою та релігією не зводиться лише до питань, пов'язаних із з'ясуванням можливості діалогу між наукою та змістом того чи іншого віровчення, але також охоплює низку питань методологічного характеру. Одним з таких питань є застосування емпіричних наук, зокрема соціальних, в методології практичного богослов'я (теології). Дана проблематика була об'єктом зацікавлення католицьких теологів (Ф. Бляхницького [3], Р. Камінського [4], Т. Венцлавського [7], В. Пшигоди [6], А. Олійника [2] та ін.), однак також заслуговує розгляду з методологічно-наукової перспективи.

Таким чином, метою статті є окреслення специфіки застосування соціальних наук (соціології та психології) в методології католицького практичного богослов'я.

Практичне богослов'я, об'єктом вивчення якого є реалізація спасенної місії Церкви, включає в себе такі дисципліни, як пастирське богослов'я, катехетику, гомілетуку, місіологію, літургіку тощо [1, с. 73–74; 7, с. 22–23]. Кожна з цих дисциплін досліджує об'єкт практичного богослов'я відповідно до власної специфіки.

У II пол. XIX ст. психологія та соціологія формуються як самостійні наукові дисципліни з власною методологією, а у наступному столітті відбуваються суттєві трансформації усередині католицького богослов'я. Незважаючи на те, що для Католицької Церкви вони були науками «світськими» і «нецерковними», щораз більше відзначався їхній

потенціал і користь для пастирської діяльності. У Пастирській конституції про Церкву в сучасному світі («*Gaudium et spes*») отці II Ватиканського собору (1962–65) проголосили відкритість Католицької Церкви на цінності світської культури і науки зокрема, звернули увагу на необхідність реагування християн на «знаки часу», суспільно-політичні, економічні та культурні процеси, у яких Церква і кожен християнин зокрема не може стояти осторонь. Відповідно, вивчаючи конкретні факти та процеси, теолог може плідно здійснювати своє покликання, залишаючись вірним церковним догматам.

Так, В. Пшигода вказує на недостатність використання дедуктивного – найбільш тенденційного – методу у реалізації завдань, поставлених перед пастирським богослов'ям, і наголошує на необхідності залучення методу індукції [6, с. 31]. Завдяки їй емпіричні дані, зібрані теологом самостійно або за допомогою експертів у царині соціальних наук, можуть служити матеріалом для богословського аналізу та формування певної позиції з боку Церкви по відношенню до тих чи інших суспільних подій та процесів. Індукція ж, на відміну від дедуктивного методу, доволі пізно увійшла в католицьку богословську практику, однак – починаючи з епохи Ренесансу – все більше проявляє себе в теологічних дослідженнях шляхом все більшого відходу від схоластики на користь біблійної екзегези та вивчення «реального» суспільства [5, с. 103–105].

Як наслідок, в західному практичному богослов'ї значного поширення набула парадигма кардинала Джозефа Кардейна (1882–1967), що виражається у стислій схемі: «*бачити – оцінювати – діяти*» (у варіанті Й. Мюллера: «*діагноз – рефлексія – дія*») [6, с. 33–36; 7, с. 23]. Дана схема потребує більш ретельного аналізу, оскільки виявляє роль суспільних наукових дисциплін (психології та соціології) вже на першому етапі дослідження. Отже, «бачити», відповідно до наведеної схеми, означає виявлення значимих (з богословської точки зору) подій і явищ на макро- або мікрорівнях суспільного життя. На цьому етапі психологія та соціологія служать допоміжними дисциплінами, теологічними інструментами (подібно, як філософія у систематичній теології), що надають матеріал для подальшого аналізу. Використання цих дисциплін спирається на тезі про не випадковість історичного контексту, в якому Церква реалізує свою спасенну місію (К. Ранер, Г. Шустер) [3, с. 149] і було схвалено авторитетом II Ватиканського собору (*Gaudium et spes*, 62). Приймаючи сучасні суспільні реалії як даність, Церква розпізнає у них певні виклики, «знаки часу», а разом з тим – завдання від Бога, яке на неї покладається.

Наприклад, цінність соціології є незаперечною у дослідженні таких «знаків часу», як Революція гідності [2] чи соціально-культурних та релігійних процесів, що відбуваються у зв'язку із російською агресією в Україні. Психологія стає придатною у таких формах пастирської діяльності, як проповідь чи катехізація.

При цьому слушно наголошується, що на першому етапі теологам не слід нехтувати думкою експертів-небогословів (у даному випадку соціологів та психологів) щодо

досліджуваної проблематики і вказується необхідність тісної співпраці. З іншого боку, у подальшій роботі існує спокуса впасти в іншу крайність: знівелювати теологічний характер самого дослідження, унаслідок чого виникає небезпека втрати його специфічних рис [7, с. 23–24].

С. Ц. Напюрковський зауважує, що соціальні науки (так само, як і низка інших), «надаючи послуги теології, не стають її „служницями”». Трактуювання ж філософії та інших дисциплін як *ancillae theologiae* належить епосі Середньовіччя, коли панувала теорія субальтернації – «своєрідного підпорядкування науці теології всіх наукових дисциплін» [1, с. 74].

Наступний етап («оцінювати») вже є суто богословським; на ньому має чітко виділитися специфіка теологічного аналізу, що має відрізнити пасторальний метод від соціологічного, психологічного чи релігієзнавчого дослідження. Теологи, на підставі зібраного за допомогою «світських» наук матеріалу, мають провести богословську експертизу на підставі доктринальних та моральних установок, відповідно до особливостей віровчення, яке вони сповідують. У випадку католицької теології такими орієнтирами є богословські джерела (передусім Писання, символи віри, твори отців Церкви, документи Вчительського уряду Церкви тощо).

Третьою, останньою складовою пасторального методу є “діяти”, тобто реагувати на виявлені та оцінені події та явища. Сутність даного етапу полягає на встановленні певних норм, що ґрунтуються на принципах католицького вчення, тобто нову таки має виключно богословський характер.

Таким чином, у методології практичного богослов'я соціальні науки виконують допоміжну функцію, надаючи теологам необхідний матеріал для богословської експертизи соціальних явищ з метою ефективного реалізації місії Церкви. Такий підхід забезпечує динамізм богословської думки, а також її відкритість на сучасні суспільні процеси в усій їхній складності та суперечливості. З іншого боку, постає рад нових питань, що стосуються різноманітності підходів та напрямків усередині соціальних наук. Адекватність застосування окремих з них у практичній теології може бути темою подальших досліджень.

Список використаних джерел

1. Напюковський С. Ц. Як займатися теологією / пер. з пол. К. Рассудіної. Київ : Інститут Релігійних Наук св. Томи Аквінського, 2010. 240 с.
2. Олійник А. Майдан як знак часу: зауважити, розпізнати, відповісти... *Бог і Майдан: Аналіз і свідчення*. 2018. С. 59–74.
3. Blachnicki F. Problem metody w teologii pastoralnej. *Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne*. 1973. № 6. S. 145–155.
4. Kamiński R. Z metodologii teologii pastoralnej. *Studia Nauk Teologicznych*. T. 2. 2007. S. 235–249. DOI: <https://doi.org/10.24425/119694>
5. Liszka P. Indukcja w naukach szczegółowych i w teologii. *Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne*. Rok IX. 2010. № 2 (17). S. 87–105.
6. Przygoda W. Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej. *Teologia Praktyczna*. T. 10. 2009. S. 31–43.
7. Węclawski T. Metodologia teologii. *Poznańskie Studia Teologiczne*. T. 18. 2005. S. 7–24.